

Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías de Ion-Litio y Celdas de Hidrógeno en Microrredes Inteligentes: Una Revisión

Energy Storage Systems with Lithium-Ion Batteries and Hydrogen Cells in Smart Microgrids: A Review

Víctor Manuel Flores Andino, Juan José Pérez Insuasti.

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks.

Ingeniero en Electrónica y Control. Escuela Politécnica Nacional.

victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Juan José Pérez Insuasti

SICAP Consultoría Académica y Profesional. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks

Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuelas Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y Electrónica.

perez.insuasti.juan.jose@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Recibido: 2025/12/14

Aceptado: 2026/01/20

Publicado: 2026/02/06

DOI: 10.5281/zenodo.18506277

Abstract

Introduction: Smart microgrids integrate distributed energy resources and renewable sources, strengthening electrical system resilience. Their main challenge lies in generation variability and intermittency, along with energy storage difficulties. **Objective:** Energy storage systems based on lithium-ion batteries and hydrogen fuel cells in smart microgrids were analyzed, examining technical characteristics, operation models, implementation challenges, and future perspectives. **Methodology:** Descriptive-level research was employed, using an analytical-synthetic method through bibliographic design, based on non-systematic review of scientific literature in relevant databases, prioritizing articles from the last fifteen years. **Results:** Lithium-ion batteries dominate short and medium-term storage. Hydrogen complements long-term storage systems through seasonal storage, although 100% renewable systems are currently impractical. Battery-hydrogen hybrid systems achieve reductions of 24.45% in annual costs and 59% in required battery capacity. **Conclusion:** There is no universal solution; optimal selection depends on specific context. Batteries have the lowest costs, while hydrogen provides strategic resilience. Hybrid systems represent the most versatile approach, requiring intelligent distributed control architectures and enabling public policies to materialize the decarbonized energy transition. **General area of study:** Energy. **Specific area of study:** Renewable energy storage.

Keywords: smart microgrids, lithium-ion batteries, hydrogen storage, hybrid systems, renewable energy, intelligent energy management.

Resumen

Introducción: Las microrredes inteligentes, integran recursos energéticos distribuidos y fuentes renovables, fortaleciendo la resiliencia del sistema eléctrico. Su principal problemática, radica en la variabilidad e intermitencia de generación, junto con desafíos de almacenamiento energético. **Objetivo:** Se analizó los sistemas de almacenamiento de energía, basados en baterías de ion-litio y celdas de hidrógeno, en microrredes inteligentes, examinando características técnicas, modelos de operación, desafíos de implementación y perspectivas futuras. **Metodología:** Se empleó investigación de nivel descriptivo, con método analítico-sintético, mediante diseño bibliográfico, basado en revisión no sistemática, de literatura científica en bases de datos científicas relevantes, priorizando artículos de los últimos quince años. **Resultados:** Las baterías de ion-litio, dominan el almacenamiento a corto y mediano plazo. El hidrógeno complementa el sistema de almacenamiento a largo plazo, mediante almacenamiento estacional, aunque sistemas 100% renovables, resultan impracticables actualmente. Los sistemas híbridos batería-hidrógeno, logran reducciones del 24.45% en costos anuales, y 59% en capacidad de batería requerida. **Conclusión:** No existe solución universal; la selección óptima depende del contexto específico. Las batería tienen los costos más bajos, mientras el hidrógeno, proporciona resiliencia estratégica. Los sistemas híbridos, representan la aproximación más

versátil, requiriendo arquitecturas de control distribuido inteligentes, y políticas públicas habilitadoras, para materializar la transición energética descarbonizada. **Área de estudio general:** Energía. **Área de estudio específica:** Almacenamiento en energías renovables.

Palabras claves: microrredes inteligentes, baterías de ion-litio, almacenamiento de hidrógeno, sistemas híbridos, energías renovables, gestión energética inteligente.

Introducción

Las microrredes inteligentes (smart microgrids), son sistemas energéticos localizados, que integran recursos energéticos distribuidos y fuentes renovables, fortaleciendo la resiliencia y flexibilidad operacional del sistema eléctrico [1]. La principal problemática de su uso, radica en la variabilidad e intermitencia en la generación de energía, junto con desafíos de interoperabilidad, ciberseguridad, gestión de incertidumbre en la demanda, y el sistema de almacenamiento [1] [2]. Como solución a estas incertidumbres, se proponen sistemas híbridos de almacenamiento, que combinan baterías, hidrógeno, y almacenamiento hidroeléctrico, para mitigar la intermitencia renovable. Con el uso de arquitecturas de control distribuido, soportadas por inteligencia artificial, analítica predictiva y gemelos digitales, mejoran la planificación operacional [1]. Adicionalmente, se aplican modelos de optimización multi-objetivo, que incorporan parámetros inciertos (radiación solar, velocidad del viento, demanda), mediante el uso de funciones de densidad de probabilidad, y el método de Intersección de Frontera Normal (NBI) con el índice de Valor Condicional en Riesgo (CVaR) para administrar de mejor manera la gestión del riesgo [3]. Para el uso de microrredes descentralizadas, se integran Planes de Respuesta de Demanda (DRP), con tarifas por tiempo de uso (TOU), logrando reducciones del 23.21% en costos operacionales, y disminuciones significativas en emisiones contaminantes, equilibrando objetivos económicos, ambientales y satisfacción del cliente [2].

Sistemas de Almacenamiento Energético para Smart Microgrids: Los sistemas de almacenamiento energético, desempeñan un rol fundamental, en microrredes inteligentes modernas, especialmente ante la creciente penetración de energías renovables, que introduce desafíos significativos, de balance de potencia, variabilidad e intermitencia [4]. La principal problemática de sus funcionamiento, radica en la naturaleza estocástica de fuentes de alimentación, como: energía solar y eólica, que genera fluctuaciones impredecibles en la generación, comprometiendo la estabilidad del sistema, confiabilidad del suministro, y calidad de energía entregada a los consumidores [5]. Como solución, las tecnologías de almacenamiento, proveen servicios auxiliares críticos, incluyendo regulación de frecuencia, recorte de picos, arbitraje energético, respaldo, y resiliencia operacional [4]. La selección óptima de tecnologías de almacenamiento, debe considerar múltiples factores: costo de capital y operación, beneficios técnicos, ciclo de vida, facilidad de despliegue, densidad energética y de potencia, además de restricciones operacionales específicas del contexto. Aunque no existe una solución universal, la elección más adecuada, depende del contexto

específico, requisitos operacionales y condiciones geográficas de cada microrred particular [4] [6].

Sistemas de Almacenamiento con Baterías de Litio-Ion: Las baterías de litio-ion, constituyen la tecnología dominante, en almacenamiento energético para microrredes, debido a su alta densidad energética, eficiencia y capacidad de respuesta rápida, aunque enfrentan desafíos críticos de degradación, que impactan significativamente su vida útil, y viabilidad económica. Estrategias avanzadas de control coordinado, implementan lógica difusa, para distribución óptima de potencia, comparando Estado de Salud (SOH), y Estado de Carga (SOC), para mantener parámetros operacionales, dentro de rangos seguros, previniendo ciclos frecuentes de arranque-parada, y evitando sobrecarga/sobredescarga [7]. Técnicas innovadoras basadas en aprendizaje automático, han revolucionado la gestión: el mecanismo OM-Attention, predice simultáneamente el SOH, en múltiples grupos de baterías, alcanzando errores MAE 4.16%, RMSE 5.02% y R^2 de 97.7% [8]. Mientras que, modelos XGBoost, predicen Vida Útil Remanente (RUL), logrando reducciones de costos de degradación del 55.30%, en modo conectado a red, y 41.23% en modo isla [9]. Algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo como TD3, optimizan despacho de potencia en configuraciones multinivel, demostrando mejoras hasta 18.09%, en error de seguimiento de potencia activa, y 21.38% en desviación estándar, versus métodos convencionales, estableciendo nuevos estándares, en gestión inteligente de almacenamiento [10].

Sistemas de Almacenamiento Híbrido: Los sistemas de almacenamiento híbrido, han emergido como soluciones prometedoras, al combinar tecnologías complementarias, que aprovechan sus ventajas respectivas, para abordar desequilibrios energéticos, en múltiples escalas temporales. La integración de almacenamiento hidrógeno-batería, aprovecha el hidrógeno, para almacenamiento estacional de largo plazo, y las baterías, para fluctuaciones intradiarias de corto plazo, optimizando eficiencia y viabilidad económica [11] [6]. Estudios recientes, demuestran resultados significativos: el método LSC-SSA, logra Costo Anual del Sistema de \$544,818, con Costo Nivelado de Energía de \$0.273, en escenarios Time of Use-Flat [11], mientras que, el enfoque TSA-THC, reduce tiempo computacional en un 50.33%, con un error de capacidad inferior al 0.87% [6]. Adicionalmente, configuraciones que integran almacenamiento de energía térmica (TES), con motores Stirling, logran reducciones del 59% en capacidad de batería, y disminución del LCOE de 0.252 a 0.178 USD/kWh [12]. Los sistemas híbridos, celda de combustible-batería, demuestran reducciones del 24.45% en costos anuales, y 8% en almacenamiento requerido, comparado con sistemas exclusivos de baterías [13] [14], confirmando la efectividad del enfoque híbrido, para mejorar confiabilidad, eficiencia operacional, y sostenibilidad económica.

Es por eso que, el objetivo del presente artículo, es realizar un análisis descriptivo y comprehensivo, de los sistemas de almacenamiento de energía, basados en baterías de ion-litio y celdas de hidrogeno, en el contexto de microrredes inteligentes, examinando sus características técnicas, modelos de operación, desafíos de implementación, y perspectivas

de desarrollo futuro, mediante una revisión bibliográfica, que sintetiza los aportes más relevantes, de la literatura científica y técnica disponible.

Metodología

A. Tipo y Nivel de Investigación

El presente estudio, se desarrolla bajo un enfoque de investigación de nivel descriptivo, orientado a caracterizar y analizar las propiedades, componentes y dinámicas, de los sistemas de almacenamiento, de energía con baterías de ion-litio y celdas de hidrógeno en microrredes inteligentes. Según Hernández-Sampieri et al. [15], la investigación descriptiva "busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice", lo cual resulta apropiado para examinar un campo tecnológico en constante evolución.

B. Método de Análisis

Se emplea el método de análisis-síntesis, como estrategia metodológica principal. Este análisis, descompone el objeto de estudio, en sus elementos constitutivos (tecnología de baterías y de hidrógeno, arquitectura de microrredes, sistemas de control, aspectos económicos), mientras que, la síntesis posibilita la integración de estos componentes, para comprender el funcionamiento holístico del sistema. Como indica Rodríguez-Jiménez y Pérez-Jacinto [16], "el método analítico-sintético es fundamental en la investigación científica, pues permite tanto la descomposición del objeto en sus partes como la reconstrucción del todo a partir de estas".

C. Diseño de Investigación

La investigación se fundamenta en un diseño bibliográfico o documental, caracterizado por la recopilación, análisis crítico y síntesis de información contenida en fuentes secundarias. Según Arias [17], "la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales".

D. Estrategia de Revisión

Se implementa una revisión bibliográfica no sistemática, de la literatura científica y técnica disponible. A diferencia de las revisiones sistemáticas, que siguen protocolos rigurosos y exhaustivos, las revisiones no sistemáticas o narrativas, permiten mayor flexibilidad en la selección de fuentes y enfoque interpretativo [18]. Se consultaron bases de datos académicas, incluyendo IEEE Xplore, ScienceDirect, Scopus y Google Scholar, empleando términos de búsqueda como "lithium-ion batteries", "hidrogen", "energy storage systems", "smart microgrids", "battery management systems" y "renewable energy integration".

Se priorizaron artículos científicos publicados en revistas indexadas, actas de congresos internacionales, informes técnicos de organismos especializados, y libros de referencia en el área, principalmente de los últimos quince años, aunque se incluyeron trabajos seminales de mayor antigüedad cuando su relevancia conceptual lo justificaba.

Resultados

A. Tecnología de Baterías de Iones de Litio (LIB)

A.1 Componentes

Las baterías recargables de iones de litio (LIB), comercializadas desde 1996, son esenciales en electrónica de consumo y vehículos eléctricos, por su alta densidad energética, baja autodescarga y reducido impacto ambiental. Funcionan mediante el movimiento de iones Li^+ , entre cátodo y ánodo, a través del electrolito, durante carga/descarga, con electrones fluyendo externamente. Sus componentes principales son: cátodo (positivo), ánodo (negativo), electrolito (conductor iónico), separador (barrera porosa), y colectores de corriente, ver Figura 1 [19] [20].

Nota: Elaboración propia.

A.2 Materiales

A.2.1 Materiales Catódicos

Los materiales catódicos comunes en baterías de iones de litio, incluyen *LFP* (LiFePO_4), *LCO* (LiCoO_2) y NMC (óxidos de níquel-manganeso-cobalto). Entre los desafíos principales se destacan: la densidad energética relativamente baja, la degradación estructural, que provoca pérdida de capacidad conocida como "capacity fading", y la limitada capacidad de carga rápida o "rate performance". Las familias de materiales, presentan retos

específicos: los de estructura olivino como $LiMPO_4$, exhiben pobre conductividad eléctrica e iónica, debido a canales de difusión unidimensionales, ejemplificado en LFP; los laminares $LiTMO_2$, sufren inestabilidad estructural y disolución de metales de transición, especialmente en NMC ricos en níquel; mientras que, los de espinela $LiTM_2O_4$, enfrentan disolución de manganeso y degradación general. Las estrategias de mejora, incluyen: el dopaje con cationes como Mg, Al, La o V, y aniones como F, para potenciar conductividad y estabilidad; el revestimiento con carbono, como: grafeno o CNTs, óxidos como Al_2O_3 , o fluoruros, para proteger la superficie; y la nanoestructuración, mediante control de morfología de partículas esféricas, aumentando la densidad de empaquetado, y la cinética de reacción [19].

A.2.2 Materiales Anódicos

El grafito es el material anódico predominante, aunque presenta capacidad teórica limitada de 372 mAh g^{-1} , cinética de difusión lenta, inestabilidad a bajas temperaturas, y riesgo de formación de dendritas. Como alternativas, emergen materiales con mayor capacidad, pero con desafíos significativos: el silicio ofrece hasta 4200 mAh g^{-1} , sin embargo sufre expansión volumétrica extrema del 400%, que genera fracturas, y un SEI inestable; los óxidos metálicos de transición, como: Fe_2O_3 , TiO_2 o $TiNb_2O_7$, superan al grafito en capacidad, pero adolecen de baja conductividad eléctrica, y expansión volumétrica; las aleaciones metálicas, como; Sn o Sb, proporcionan alta capacidad, aunque con problemas de expansión de volumen, y ciclo de vida reducido. Las estrategias de mejora, se centran en la nanoestructuración, e incorporación de partículas activas, como Si o Sn, en matrices conductoras de carbono, incluyendo nanofibras, nanotubos o grafeno, para amortiguar la expansión, y mejorar la conducción; el diseño de morfologías huecas, porosas o esféricas, que acomoden la expansión volumétrica; y el uso de ligantes avanzados como polímeros elásticos, por ejemplo polirrotaxanos, mantienen la cohesión del electrodo, durante los ciclos repetidos [19].

A.2.3 Separadores

Los separadores, funcionan como barrera física, que previene cortocircuitos, mientras permiten el paso de iones de litio. Los separadores convencionales de poliolefinas, como: PE o PP, enfrentan problemáticas de baja estabilidad térmica, con encogimiento por encima de 120°C , mala mojabilidad por el electrolito y porosidad limitada. Para superar estas limitaciones, se desarrollan separadores compuestos, mezclando polímeros, como: PAN, PVDF o PI, para combinar propiedades mecánicas y térmicas óptimas; revestimientos inorgánicos con nanopartículas cerámicas, tales como Al_2O_3 , SiO_2 o TiO_2 , que mejoran la estabilidad térmica y la mojabilidad; y electrolitos poliméricos, que incrementan la seguridad al eliminar fugas e inflamabilidad. Se destacan los electrolitos poliméricos geles (GPE), que combinan polímeros con electrolitos líquidos, y se preparan frecuentemente por polimerización in situ, para lograr buen contacto interfacial; y los electrolitos poliméricos

sólidos (SPE), basados en polímeros y sales de litio sin solventes líquidos, ofreciendo mayor robustez estructural y seguridad inherente [19].

A.2.4 Colectores de Corriente (CC)

Los colectores de corriente, conducen electrones entre el electrodo y el circuito externo. Los materiales comunes, incluyen: aluminio para cátodos, susceptible a corrosión por picadura a alto voltaje y pasivación; cobre para ánodos, propenso a disolución a alto potencial y agrietamiento; y alternativas como níquel, titanio o acero inoxidable, con menor conductividad, mayor peso y coste elevado. Problemas generales de operación, abarcan: el peso, que representa hasta el 15% de la batería, corrosión y mala adhesión del material activo. Las estrategias de mejora, comprenden estructuras 3D, como: espumas, mallas o superficies grabadas, para aumentar el área superficial y la adhesión; revestimientos con carbono como grafeno o CNT, o polímeros conductores, para elevar conductividad y resistencia a corrosión; materiales alternativos, basados en carbono, como: telas o espumas de grafeno, ligeros, flexibles y resistentes a corrosión, incluyendo materiales 2D como MXenes; y diseños de electrodos sin colector, mediante estructuras 3D autoportantes, por ejemplo, nanofibras de carbono con silicio, que eliminan el colector metálico tradicional [19].

A.3 Direcciones Futuras

Las direcciones futuras en baterías de iones de litio apuntan hacia las de estado sólido, que reemplazan electrolitos líquidos inflamables por sólidos, ofreciendo mayor seguridad, densidad energética, y posibilidad de usar ánodos de litio metálico, aunque enfrentan retos en conductividad iónica ambiental, estabilidad interfacial y escalabilidad. Se exploran materiales alternativos, como químicas libres de cobalto (LFP, LNMO), por sostenibilidad y menor coste, baterías de sodio o potasio con elementos abundantes, y de iones multivalentes (Mg^{2+} , Al^{3+}), con superior densidad teórica. La sostenibilidad impulsa reciclaje directo, extracción ecológica de litio y producción renovable. Para su adopción, es necesario resolver limitaciones en todos los componentes, mediante nanoestructuras, recubrimientos y diseños innovadores, para optimizar energía, estabilidad, seguridad, costo y medioambiente [19].

B. Tecnología de Hidrógeno

El hidrógeno es un vector energético limpio y prometedor, para reemplazar los combustibles fósiles, y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Sin embargo, su adopción masiva, se ve frenada por los desafíos de almacenamiento, debido a sus propiedades físicas (baja densidad energética volumétrica, alta inflamabilidad, alta difusividad) [21].

B.1 Métodos de Almacenamiento y sus Características

B.1.1 Almacenamiento Físico

El almacenamiento físico de hidrógeno, abarca diversas tecnologías adaptadas a escalas y aplicaciones. El hidrógeno comprimido (CGH_2), destaca por su tecnología madura y recarga rápida, aunque presenta baja densidad energética, incluso a 70 MPa, alto consumo en compresión, riesgos de seguridad y elevados costes; los tanques Tipo IV, con liner polimérico y fibra de carbono, predominan en vehículos. El hidrógeno licuado (LH_2), ofrece alta densidad volumétrica ($\sim 70 \text{ kg/m}^3$), pero su licuefacción, consume más del 30% de la energía contenida, genera pérdidas por evaporación ("boil-off"), y requiere tanques criogénicos costosos. El hidrógeno criocomprimido (CcH_2), combina presión moderada (25 – 35 MPa) con temperaturas bajas (-163°C a -253°C), logrando mayor densidad, que el LH_2 , y menor "boil-off", aunque implica complejidad técnica, alto coste y desafíos en llenado rápido y gestión térmica. Finalmente, el almacenamiento subterráneo (UHS), es el único viable, para escalas masivas y estacionales, utilizando cavernas de sal, acuíferos salinos o yacimientos agotados, pero depende de geologías adecuadas, y enfrenta riesgos de reacciones químicas, microbianas o pérdida de pureza [21].

B.1.2 Almacenamiento en Estado Sólido (Materiales)

El almacenamiento en estado sólido de hidrógeno, se basa en la adsorción física (fisisorción), o el enlace químico (quimisorción), ofreciendo mayor seguridad al operar a presiones moderadas, potencial alta densidad volumétrica, y mayor eficiencia energética. En quimisorción, los hidruros metálicos, proporcionan alta densidad volumétrica, pureza del H_2 liberado y operación segura, aunque limitados por baja capacidad gravimétrica ($< 7.6\%$ en MgH_2), cinética lenta, altas temperaturas de desorción ($> 250^\circ\text{C}$), degradación cíclica y coste. Los portadores orgánicos líquidos (LOHC), como N-etilcarbazol o dibencil tolueno, proporcionan un manejo seguro, similar a combustibles líquidos, usando infraestructura existente, pero con capacidad gravimétrica moderada (5 – 8% wt), alta energía para deshidrogenación, catalizadores costosos y degradación. El Amoníaco (NH_3), destaca por su alta densidad (17.6% wt), y madura infraestructura, pese a toxicidad, y necesidad de "cracking" a alta temperatura. En fisisorción, materiales porosos como *MOFs*, nanotubos de carbono o zeolitas, ofrecen cinética rápida y reversibilidad, pero requieren temperaturas criogénicas (-196°C), para capacidades significativas, alcanzando $< 1\%$ wt, a temperatura ambiente, demandando mejoras en entalpía de adsorción [21].

B.2 Producción (Generación) de Hidrógeno

B.2.1 Clasificación por Colores y Sostenibilidad

La producción de hidrógeno, se clasifica mediante un esquema de colores, que indica su impacto ambiental, centrado en las emisiones de CO_2 . El hidrógeno verde, se obtiene por electrólisis del agua, empleando electricidad de fuentes renovables como eólica, solar o hidroeléctrica, constituyendo la opción más sostenible, al generar cero emisiones de carbono, y siendo prioritaria para la transición energética. El hidrógeno azul, deriva de combustibles

fósiles, principalmente gas natural, vía reformado con vapor (SMR), pero incorpora captura y almacenamiento de carbono (CCS), para minimizar emisiones, posicionándose como tecnología transicional, hacia la descarbonización. El hidrógeno gris, método predominante actual, proviene de fósiles mediante SMR, o gasificación del carbón sin captura de carbono, presentando alta huella ambiental. Finalmente, el hidrógeno blanco o natural, surge de depósitos geológicos subterráneos, por procesos como la serpentinización, representando un recurso potencial aún poco explotado [21].

B.2.2 Tecnologías de Producción Clave

Las tecnologías principales, incluyen: la electrólisis, esencial para hidrógeno verde, que descompone agua en H_2 y O_2 , mediante electricidad; variantes abarcan la electrólisis alcalina (madura y común con electrolito líquido); la Electrólisis con Membrana de Polímero Electrolítico (PEM), eficiente, rápida respuesta, y adecuada para energías renovables intermitentes, con membrana sólida; y la electrólisis de óxido sólido (SOEC), de alta temperatura, para mayor eficiencia pero compleja. El reformado de metano con vapor (SMR), domina actualmente para hidrógeno gris/azul, reaccionando metano con vapor a alta temperatura, para generar hidrógeno y CO/CO_2 . La gasificación, transforma materias carbonáceas, como carbón o biomasa, en gas de síntesis, rico en hidrógeno. Métodos emergentes, incluyen fotocatalisis (luz solar con catalizadores, para dividir agua), y producción biológica (microorganismos como algas o bacterias) [21].

Si bien existen múltiples vías para producir hidrógeno, el hidrógeno verde (producido por electrólisis, con energías renovables), debe ser la prioridad absoluta, para que el hidrógeno, cumpla su papel como un vector energético, verdaderamente limpio y sostenible, esencial para alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono para 2050. La transición, desde el hidrógeno gris (dominante actual), hacia el verde y el azul (como paso intermedio), es fundamental para la descarbonización [21].

C. Arquitectura de microrredes

C.1 Microrredes en el Ártico

Las microrredes híbridas renovables en el Ártico, utilizadas en la comunidad de Kotzebue, Alaska, integran con éxito la energía solar, eólica, hacia baterías de litio y hacia los consumidores. Mediante modelado con HOMER Pro, se evaluaron arquitecturas futuras, según el porcentaje de generación renovable anual, combinando fuentes diésel, solar, eólica, y almacenamiento variado, ver Tabla 1. En el plazo cercano (NT), alcanzar al menos 50% de renovables con baterías, reduce el costo neto presente en un 6.8%. Para el mediano plazo (MT) ($\geq 75\%$), opciones con solo baterías, o baterías más hidrógeno a pequeña escala, resultan más competitivas. En el largo plazo (LT) ($\geq 90\%$), las configuraciones con baterías, o baterías más hidrógeno a mayor escala, son más costosas debido al alto CAPEX en energías

renovables. Finalmente, un sistema 100% renovable, basado en hidrógeno estacional, se considera impráctico por su escala masiva y bajos retornos [22].

Tabla 1. Arquitecturas de Microred

Escenario	Objetivo de Renovables	Arquitectura Almacenamiento	Costo vs. Caso Base
Plazo Cercano (NT)	≥50%	Baterías (Li-ion)	Reducción de costo (-6.8% en NPC).
Plazo Medio (MT)	≥75%	Solo baterías o Baterías + Hidrógeno (a pequeña escala)	Competitivo (similar al caso base, con pequeñas variaciones).
Plazo Largo (LT)	≥90%	Baterías o Baterías + Hidrógeno (a mayor escala)	Más costoso (alto CAPEX en renovables).
Almacenamiento Estacional	100%	Sistema de Hidrógeno a Gran Escala	Impráctico y poco rentable actualmente.

Nota: Tomado de: [22].

Al comparar directamente el almacenamiento en baterías (BESS), y el sistema de hidrógeno (Power-to-Hydrogen). Las baterías, se destacan en gestión de intermitencia diaria, con una mejora de calidad energética, y menor costo neto, que está presente en todos los escenarios evaluados de energías renovables, posicionándolas como la opción más rentable. El hidrógeno, orientado a almacenamiento de larga duración, para cubrir periodos invernales de baja generación, no compite económicamente hoy, por sus elevados costos en electrolizadores, celdas de combustible y tanques. Sin embargo, ofrece resiliencia estratégica: sistemas híbridos son menos sensibles a subidas en precios de baterías, diversificando riesgos. Para almacenamiento estacional completo (100% renovables), requeriría reservas masivas como 120.000 kg de H_2 , inviable en el Ártico por costos, espacio y logística [22].

Al expandir renovables al 50-75% con baterías, es viable y reduce drásticamente el diésel, sin aumentar costos. Al subir las renovables hasta 90%, las baterías dominan económicamente; el hidrógeno no se justifica solo por ahorro, sino por flexibilidad futura y cobertura ante volatilidades. Así, la arquitectura óptima, a corto y mediano plazo, prioriza baterías, reservando el hidrógeno como complemento estratégico, para resiliencia, pilotos, y respaldo de muy larga duración si sus costos bajan [22].

C.2 Microrredes en sector urbano y rural

Las microrredes, son sistemas eléctricos a pequeña escala, que integran fuentes de energía renovables o convencionales, almacenamiento, cargas y controles avanzados, capaces de operar conectadas a la red principal o de forma aislada. Se clasifican por topología en CA (corriente alterna), CC (corriente continua) o híbridas, cada una con ventajas específicas en eficiencia, integración de renovables y costos asociados. Otra clasificación, considera capas funcionales: la física, que incluye componentes hardware; la de comunicación, responsable del intercambio de datos en tiempo real; y la de inteligencia,

encargada de la gestión óptima, y control automatizado. Estas estructuras, ofrecen mayor resiliencia, flexibilidad y sostenibilidad energética, facilitando la incorporación de tecnologías emergentes como el hidrógeno, en entornos distribuidos. Las tecnologías de hidrógeno, pueden adaptarse a diversos tipos de microrredes. En comerciales (oficinas, universidades), se sugieren electrolizadores PEM o alcalinos, almacenamiento comprimido y celdas de combustible como respaldo, mejorando fiabilidad, aunque con desafíos de costo y espacio. Las industriales (fábricas, centros de datos), priorizan electrolisis a escala, SMR con captura de carbono y turbinas, favoreciendo descarbonización y almacenamiento prolongado, pese a altos costos y riesgos de seguridad. En residenciales, electrolizadores pequeños con PV, y celdas domésticas, promueven autonomía, limitados por madurez técnica y seguridad. Las remotas/aisladas (islas, zonas rurales), aprovechan electrolisis con renovables locales, o gasificación de biomasa, sustituyendo diésel, pero enfrentan logística compleja. Finalmente, las urbanas, integran electrolizadores centralizados, y estaciones de repostaje, apoyando transporte limpio, con retos en infraestructura y regulación, ver Tabla 2 [23].

Tabla 2. Tipo de Microred

Tipo de Microrred	Aplicación Ejemplo	Tecnologías de Hidrógeno Recomendadas	Beneficios / Desafíos
Comercial	Edificios de oficinas, universidades	Electrólisis (PEM/Alcalina), almacenamiento en gas comprimido, celdas de combustible como respaldo.	Fiabilidad, gestión de demanda. Desafío: Costo inicial y espacio.
Industrial	Fábricas, refinerías, centros de datos	Electrólisis a gran escala, SMR con captura de carbono, turbinas de hidrógeno, almacenamiento a gran presión.	Descarbonización de procesos intensivos, almacenamiento de larga duración. Desafío: Altos costos y consideraciones de seguridad.
Residencial	Hogares o pequeñas comunidades	Electrolizadores pequeños + PV, tanques de hidrógeno comprimido pequeños, celdas de combustible residenciales.	Autonomía energética, respaldo. Desafío: Costo, seguridad y madurez técnica para uso domiciliario.
Remota/Aislada	Islas, plataformas offshore, zonas rurales	Electrólisis + renovables locales, gasificación de biomasa/residuos, almacenamiento (líquido o comprimido).	Independencia energética, uso de recursos locales, sustituye generadores diésel. Desafío: Logística y costo de transporte/instalación.
Urbana	Distritos o infraestructura urbana	Electrolizadores centralizados, estaciones de repostaje para transporte, mezcla con gas natural.	Descarbonización del transporte y la calefacción, gestión de picos de demanda. Desafío: Infraestructura compleja, regulación y aceptación social.

Nota. Tomado de: [23].

Los principales desafíos en microrredes con hidrógeno, incluyen mejorar la eficiencia de toda la cadena (producción, almacenamiento, conversión), reducir significativamente costos de capital y operación, para competir con tecnologías establecidas, y lograr escalabilidad en electrolizadores y celdas de combustible. Se requiere avanzar en materiales, como catalizadores eficientes, membranas avanzadas, y soluciones de almacenamiento más económicas. En gestión, destacan sistemas EMS inteligentes con IoT, gemelos digitales e IA, para optimización en tiempo real. Además, es esencial, desarrollar infraestructura de

distribución y almacenamiento, junto con políticas de incentivos, y marcos regulatorios favorables. Estas direcciones futuras, buscan hacer viable la integración masiva de hidrógeno, potenciando microrredes resilientes, sostenibles y descarbonizadas en diversos contextos [23].

D. Sistemas de control

D.1 Clasificación y evaluación de topologías MPC

Los convertidores multipuerto (MPC), en microrredes de corriente continua basadas en hidrógeno, se clasifica en dos categorías principales. Los **convertidores no aislados**, destacan por su simplicidad, mayor eficiencia y alta densidad de potencia, resultando ideales, para aplicaciones residenciales y microrredes pequeñas. Se subclasifican en: **MISO** (múltiples entradas, una salida), que integran fuentes como fotovoltaica, pilas de combustible y baterías a un bus común; **SIMO** (una entrada, múltiples salidas), para distribuir energía, desde una fuente a diversas cargas, como bus y electrolizadores; y **MIMO** (múltiples entradas y salidas), ofreciendo máxima flexibilidad. Por otro lado, los **convertidores aislados**, proporcionan aislamiento galvánico y escalabilidad modular, adecuados para entornos industriales y alta tensión, como producción electrolítica de hidrógeno. Se dividen en derivados de topología (**TD**), con transformadores de configuración fija, para etapas combinables, y derivados de transformador de múltiples devanados (**MWTD**), que expanden puertos, mediante devanados adicionales, ejemplificado en la topología Triple Active Bridge, ver Figura 2 [24].

Figura 2
Clasificación de arquitecturas de convertidores multipuerto.

Nota: Tomado de: [24].

D.2 Análisis comparativo y consideraciones clave

El análisis comparativo, enfatiza impactos críticos, en componentes electroquímicos de hidrógeno. La ondulación de corriente (ripple), reduce vida útil y eficiencia de pilas de combustible (PEMFC), y electrolizadores (PEMEL), recomendándose topologías con corriente de entrada continua como Cúk o SEPIC, junto a técnicas de entrelazado para

mitigarla. Las variaciones bruscas, en la tasa de cambio de corriente (ramp rate), degradan estos dispositivos, por lo que, las estrategias de control, deben incorporar límites de di/dt y transiciones suaves. En cuanto a control, se abarcan desde reguladores PI convencionales, hasta avanzados, como control predictivo por modelo (MPC), equilibrando complejidad, coste y precisión, para proteger equipos sensibles. Finalmente, las tecnologías de semiconductores de banda ancha, como SiC y GaN, permiten frecuencias de conmutación elevadas, incrementando eficiencia y densidad de potencia en los MPC, esenciales para integrar fuentes distribuidas renovables y de hidrógeno, en microrredes de corriente continua [24].

D.3 Direcciones futuras

Los convertidores multipuerto, emergen como elementos pivotaes, para la integración eficiente de recursos energéticos distribuidos, en microrredes basadas en hidrógeno. Las topologías no aisladas, resultan preferibles en aplicaciones de baja tensión, por su menor coste y mayor simplicidad, mientras que, las aisladas, destacan en escenarios de alta tensión, y requisitos de seguridad galvánica. La investigación futura, debe priorizar la mitigación avanzada del ripple de corriente, para preservar la durabilidad de componentes electroquímicos; una gestión óptima de la tasa de cambio de corriente, mediante controles inteligentes; la integración híbrida de almacenamiento combinando hidrógeno, baterías y supercondensadores; el desarrollo de topologías híbridas, que fusionen ventajas de aislados y no aislados; y la adopción de semiconductores emergentes, como SiC y GaN, para elevar eficiencia operativa y frecuencias de conmutación, impulsando así microrredes más robustas, eficientes y sostenibles, centradas en el hidrógeno [24].

Discusión

La integración de sistemas de almacenamiento energético en microrredes inteligentes, requiere soluciones coordinadas, que consideren el contexto específico, horizonte temporal, y objetivos operacionales de cada aplicación. No existe una solución universal, siendo la selección óptima dependiente de múltiples factores técnicos y económicos.

Las baterías de ion-litio, se consolidan como tecnología dominante, para almacenamiento de corto y mediano plazo, fundamentada en su madurez tecnológica, alta densidad energética, y eficiencia operacional superior [19]. Los estudios en Kotzebue, Alaska, demuestran reducciones del 6.8% en costo neto, alcanzando 50% de adopción de energías renovables, manteniendo competitividad, hasta niveles del 75-90% [22]. Los avances en gestión inteligente, mediante aprendizaje automático, como mecanismos OM-Attention, que predicen el Estado de Salud con errores MAE del 4.16% y R^2 de 97.7%, optimizan ciclos de carga-descarga extendiendo significativamente la vida útil [8]. Sin embargo, enfrentan limitaciones en degradación acelerada, bajo uso intensivo, y capacidad inadecuada, para almacenamiento estacional o respaldo de larga duración [7] [21].

El hidrógeno, emerge como vector complementario, para almacenamiento estacional. La producción, mediante electrólisis renovable (hidrógeno verde), representa la única vía sostenible, para objetivos climáticos, generando cero emisiones, durante todo el ciclo de vida [21]. No obstante, los análisis en microrredes árticas, revelan que, sistemas basados completamente en hidrógeno, resultan actualmente impracticables, debido a requerimientos masivos de capacidad (hasta 120,000 kg de H₂), costos prohibitivos, y complejidades logísticas [22].

Los sistemas híbridos, que integran baterías con hidrógeno, representan la aproximación más prometedora, aprovechando fortalezas complementarias: baterías, para fluctuaciones de corto plazo, e hidrógeno, para almacenamiento estacional [6] [11]. El método LSC-SSA, alcanza costos anuales de \$544,818, con Costo Nivelado de Energía de \$0.273 [11]. Configuraciones con almacenamiento térmico y motores Stirling, reducen la capacidad de batería requerida en 59%, y disminuyen el LCOE de 0.252 a 0.178 USD/kWh [12]. Los sistemas híbridos, celda de combustible-batería, demuestran reducciones del 24.45% en costos anuales, y 8% en capacidad de almacenamiento requerida [13] [14].

La implementación exitosa, requiere arquitecturas de control distribuido sofisticadas, integrando inteligencia artificial y analítica predictiva [1]. Los algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo TD3, logran mejoras del 18.09%, en error de seguimiento de potencia activa [10]. Modelos XGBoost, para estimación de Vida Útil Remanente, reducen costos de degradación del 55.30%, en modo conectado a red [9].

Las baterías dominan aplicaciones actuales por eficiencia y economía, mientras el hidrógeno ofrece capacidad estratégica de larga duración. Los sistemas híbridos, representan el equilibrio óptimo, entre ambición climática y viabilidad económica, sugiriendo que, objetivos pragmáticos del 75-90%, de adopción de energías renovables, constituyen el horizonte realista de corto a mediano plazo [22].

Conclusiones

Las baterías de ion-litio, constituyen la tecnología dominante para microrredes inteligentes en el corto y mediano plazo, sustentadas en su madurez tecnológica, alta densidad energética (hasta 4200 mAh/g en ánodos de silicio), eficiencia operacional y competitividad económica. Su capacidad para gestionar la intermitencia diaria renovable, proporcionando servicios, como: regulación de frecuencia y arbitraje energético, las posiciona como solución óptima para alcanzar penetraciones renovables del 50-75% con reducciones de hasta 6.8% en costos netos. El hidrógeno emerge como vector complementario estratégico, para almacenamiento de larga duración, y aplicaciones estacionales, donde las baterías resultan inviables. Su versatilidad, capacidad de descarbonización, mediante producción con renovables (hidrógeno verde), y potencial de almacenamiento masivo, lo posicionan como elemento fundamental, para la neutralidad de carbono 2050, pese a sus elevados costos

actuales. Los sistemas híbridos batería-hidrógeno, representan la aproximación más prometedora, abordando simultáneamente, desafíos de intermitencia en múltiples escalas temporales. Esta estrategia, logra reducciones del 24.45% en costos anuales, 59% en capacidad de batería requerida, y disminuciones del Costo Nivelado de Energía de 0.252 a 0.178 USD/kWh.

En baterías, los avances en materiales catódicos mediante dopaje, revestimientos y nanoestructuración, han mejorado significativamente la conductividad, estabilidad estructural, y densidad de empaquetado, mitigando problemáticas, como capacity fading y disolución de metales de transición. Los materiales anódicos de silicio, ofrecen potencial excepcional, pero enfrentan expansión volumétrica del 400%, requiriendo estrategias de nanoestructuración y matrices conductoras. Las técnicas de gestión inteligente, basadas en aprendizaje automático, revolucionan la operación. Los mecanismos OM-Attention, predicen el Estado de Salud, con errores MAE de 4.16% y R^2 de 97.7%, mientras algoritmos TD3, mejoran el despacho de potencia, con reducciones del 18.09% en error de seguimiento. Mientras que, en hidrógeno, el almacenamiento comprimido, ofrece madurez, pero baja densidad; el licuado alcanza $\sim 70 \text{ kg/m}^3$, consumiendo $>30\%$ de energía; el criocomprimido, combina ventajas con mayor complejidad. El almacenamiento subterráneo, representa la única opción viable, para escalas masivas estacionales. Los hidruros metálicos, portadores orgánicos líquidos y amoníaco (17.6% wt), ofrecen alternativas seguras con limitaciones específicas.

Las baterías, enfrentan degradación acelerada bajo ciclos frecuentes, temperaturas extremas y sobrecarga. El hidrógeno, enfrenta baja eficiencia en la cadena completa (30-40%), elevados costos de capital y necesidad de infraestructura especializada. La ciberseguridad, interoperabilidad y gestión de incertidumbre, representan preocupaciones transversales. Las baterías de estado sólido, representan la dirección más prometedora, ofreciendo mayor seguridad y densidad energética. Las químicas alternativas (LFP, LNMO, sodio/potasio), diversifican opciones, y reducen dependencia de materiales críticos. Los electrolizadores SOEC de alta temperatura prometen eficiencias superiores.

Para 5-10 años, es necesario priorizar baterías de ion-litio, complementadas con almacenamiento térmico, para 50-75% renovable. Para 10-20 años, se recomienda implementar sistemas híbridos, para 75-90% renovable. Los sistemas 100% renovables, requieren reducciones sustanciales en costos ($< \$300/\text{kW}$ electrolizadores), e infraestructura habilitadora. No existe solución universal; la selección óptima depende del contexto específico, horizonte temporal y objetivos operacionales. La descarbonización energética demanda innovación tecnológica, voluntad política, inversiones sostenidas y colaboración multisectorial.

Referencias Bibliográficas

- [1] P. Arévalo, D. Benavides, D. Ochoa-Correa, A. Ríos, D. Torres y C. W. Villanueva-Machado, «Smart microgrid management and optimization: a systematic review towards the proposal of smart management models,» *Algorithms*, vol. 18, nº 7, p. 429, 7 2025.
- [2] L. Yang, L. Wu y G. Li, «Enhanced energy management in smart microgrids using hybrid optimization and demand response strategies,» *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 164, nº s.n., p. 110421, 3 2025.
- [3] M. Nikzad, «Risk-averse stochastic multi-objective optimization for time-of-use demand response pricing in smart microgrids,» *Energy*, vol. 322, nº s.n., p. 135733, 5 2025.
- [4] D. Q. Oliveira, O. R. Saavedra, K. Santos-Pereira, J. D. Pereira, D. S. Cosme, L. S. Veras, ... y V. B. Riboldi, «A critical review of energy storage technologies for microgrids,» *Energy Systems*, vol. 16, nº 3, pp. 1063-1092, 7 2021.
- [5] R. Hou, J. Liu, W. Chen y J. Liu, «Enhancing stability of wind power generation in microgrids via integrated adaptive filtering and power allocation strategies within hybrid energy storage systems,» *Journal of Energy Storage*, vol. 111, nº s.n., p. 115392, 3 2025.
- [6] Q. Zhang, Y. Mu, H. Jia, X. Yu y K. Hou, «Optimized hybrid hydrogen-battery storage planning for Island microgrids: A TSA-THC approach for addressing multi-time-scale imbalances,» *Applied Energy*, vol. 398, nº s.n., p. 126405, 11 2025.
- [7] Y. Guo, J. Liu, P. Xie, G. Qin, Q. Zhang y H. Sun, «Research on Coordinated Control of Power Distribution in Hydrogen-Containing Energy Storage Microgrids,» *Energies*, vol. 18, nº 4, p. 831, 2 2025.
- [8] X. Fang, Z. Chen y J. Li, «Optimized multi-head self-attention mechanism for SOH prediction in lithium-ion battery energy storage systems within microgrids,» *Electric Power Systems Research*, vol. 238, nº s.n., p. 11182, 1 2025.
- [9] V. Safavi, A. M. Vaniar, N. Bazmohammadi, J. C. Vasquez, O. Keysan y J. M. Guerrero, «A battery degradation-aware energy management system for agricultural microgrids,» *Journal of Energy Storage*, vol. 108, nº s.n., p. 115059, 2 2025.
- [10] E. Hosseini, P. Horrillo-Quintero, D. Carrasco-Gonzalez, P. Garcia-Trivino, R. Sarrias-Mena, C. A. Garcia-Vazquez y L. M. Fernandez-Ramirez, «Reinforcement learning-

based energy management system for lithium-ion battery storage in multilevel microgrid,» *Journal of Energy Storage*, vol. 109, n° s.n., p. 115114, 2 2025.

- [11] B. Modu, M. P. Abdullah, A. Alkassem, M. F. Hamza y A. L. Bukar, «The role of hybrid hydrogen-battery storage in a grid-connected renewable energy microgrid considering time-of-use electricity tariffs,» *Journal of Energy Storage*, vol. 105, n° s.n., p. 114729, 1 2025.
- [12] A. Alemam, A. S. Al-Sumaiti y I. Afgan, «Optimized hybrid storage standalone microgrid with electrical, heat, and hydrogen loads based on stochastic photovoltaic modelling,» *Energy Conversion and Management*, vol. 27, n° s.n., p. 101091, 7 2025.
- [13] S. A. Kalhoro, T. M. Masaud y E. F. El-Saadany, «Optimal Planning of a Hybrid Fuel-Cell–Battery System for Microgrid Applications,» *IEEE Systems Journal*, vol. s.n., n° s.n., pp. 1-12, 10 2025.
- [14] A. L. Bukar, A. S. Menesy, M. Kassas, M. A. Abido, B. Modu y M. F. Hamza, «Optimal design of hydrogen storage-based microgrid employing machine learning models,» *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 159, n° s.n., p. 150539, 8 2025.
- [15] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista-Lucio, *Metodología de la Investigación*, McGraw-Hill, 2014.
- [16] A. Rodríguez-Jiménez y A. O. Pérez-Jacinto, «Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento,» *Revista ean*, vol. s.n., n° 82, pp. 179-200, 1-6 2017.
- [17] F. G. Arias, *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. 6ta, Fidas G. Arias Odón, 2012.
- [18] J. Silamani y A. G. Goris, «Utilidad y tipos de revisión de literatura,» *Ene: Revista de enfermería*, vol. 9, n° 2, 2015.
- [19] A. Khan, H. Al Rashid, P. K. Roy, S. I. Chowdhury y S. A. Sathi, «Challenges and the Way to Improve Lithium-Ion Battery Technology for Next-Generation Energy Storage,» *Energy & Environmental Materials*, vol. 8, n° 6, p. e700088, 7 2025.
- [20] S. Peng, Y. Shen, G. Xia, S. Maddipatla, L. Kong y M. S. Khan, «Basics of Lithium-Ion Battery Technology,» de *The Safety Challenges and Strategies of Using Lithium-Ion Batteries*, Wiley, 2025, pp. 1-20.

- [21] A. S. Mekonnin, K. Waclawiak, M. Humayun, S. Zhang y H. Ullah, «Hydrogen storage technology, and its challenges: a review,» *Catalysts*, vol. 15, n° 3, p. 260, 3 2025.
- [22] P. C. McKinley, M. Wilber y E. Whitney, «Learning from Arctic Microgrids: Cost and Resiliency Projections for Renewable Energy Expansion with Hydrogen and Battery Storage,» *Sustainability*, vol. 17, n° 13, p. 5996, 6 2025.
- [23] B. Indrajith y K. Gunawardane, «Navigating the Intersection of Microgrids and Hydrogen: Evolutionary Trends, Challenges, and Future Strategies,» *Energies*, vol. 18, n° 3, p. 614, 1 2025.
- [24] Q. Wang, K. Gunawardane y L. Li, «A Review of Multi-Port Converter Architecture in Hydrogen-Based DC Microgrid,» *Energies*, vol. 18, n° 24, p. 6487, 12 2025.